

Demetrio Ribeiro e o Julinho: Um projeto no caminho do ideário

TROYANO, Rodrigo

Mestre em Arquitetura UniRitter/Mackenzie; Doutorando PROPAR UFRGS

rodrigo@troyanoarquitetura.com.br

Resumo. No final dos anos 1940 a arquitetura de Porto Alegre dava os primeiros sinais de rompimento com os valores culturais e ideológicos de uma sociedade conservadora e colocava em marcha suas apostas em direção ao discurso moderno já em curso no centro do país. Demetrio Ribeiro, nesse momento, foi figura central no campo da arquitetura da capital. Participou da criação e atuou na docência do primeiro curso de arquitetura do estado, no Instituto de Belas Artes, em 1945. Na UFRGS, participou desde a fundação em 1952, como membro da comissão de criação, e como professor. As primeiras turmas de formandos, em 1951 (IBA) e 1952 (UFRGS), o escolheram como paraninfo, o que revela o prestígio do arquiteto junto aos discentes. Em março de 1950, foi lançado o concurso público de arquitetura para o Instituto de Pesquisas Biológicas. O primeiro lugar ficou com o arquiteto Demetrio Ribeiro com um partido que tomou como base uma obra de Le Corbusier, como assumiu o próprio autor em outubro de 2000: “O Pavilhão Suíço, te lembrás do Pavilhão Suíço? Tem coisa ali, na cidade universitária de Paris, tu vês que é evidente.” Em maio de 1951, o arquiteto publica na Revista Horizonte seu artigo “Sobre Arquitetura Brasileira”. Demetrio sugeriu a busca por uma nova estética, “voltada para as massas”, e que rompesse com os cânones estéticos da arquitetura do Movimento Moderno no Brasil. Atrás destas ideias disruptivas estão questões para além da disciplina da arquitetura. Os argumentos trazidos abarcam um ideário político ideológico conhecido como Realismo Socialista. Este artigo busca trazer luz a esses episódios políticos arquitetônicos do início dos anos 1950 a partir de Porto Alegre e Demetrio Ribeiro.

[...] O realismo socialista, de certa forma, foi um freio na vertente artística de sua geração...¹

FREAR UMA VERTENTE?

Ali, meio despercebida, envolta na densa pesquisa de Sergio Marques, encontra-se a fala acima, atribuída ao arquiteto Cláudio Luís Gomes Araújo. Exponente da primeira geração de arquitetos modernos formados em Porto Alegre, Araújo conta a Marques as dificuldades com os processos ideológicos desencadeados na abertura dos anos 1950 na cidade. Chama atenção aqui o uso da palavra freio. Ora, frear a vertente artística de uma geração não parece pouco, sobretudo frear justamente esta geração: foi a partir dela, no final dos anos 1940, que o campo da arquitetura em Porto Alegre deu os primeiros sinais de rompimento com os “valores culturais e ideológicos de uma sociedade conservadora e pôs em marcha suas apostas em direção ao discurso moderno já em curso no centro do país” (LUCCAS, 2004, p.117).

Ao pesquisar o arquiteto Demetrio Ribeiro e o projeto do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, surgem diversas pistas que trazem luz a questão posta por Araújo: que aventura ideológica foi essa capaz de frear uma vertente artística em Porto Alegre na abertura dos anos 1950?

UM PROTAGONISTA?

Demetrio Ribeiro, nesse momento, é figura central no campo da arquitetura em Porto Alegre. O jovem arquiteto havia concluído seu curso na prestigiosa *Facultad de Arquitectura de Montevideo* no ano de 1944. Em seu livro/catálogo de 1955, Henry-Russell Hitchcock classifica como “excelente” a escola liderada por Julio Vilamajó (HITCHCOCK, 1955, p.20). De lá, Demetrio rumou para o Rio de Janeiro para validar seu diploma estrangeiro a fim de exercer a profissão de arquiteto no país.

¹ Depoimento do arquiteto Cláudio Luís Gomes Araújo a Sergio Marques (MARQUES, 2012, p.138).

Chegou para se estabelecer definitivamente em Porto Alegre no ano de 1945, época em que a cidade contava com apenas seis arquitetos diplomados (RIBEIRO, 1987, p.26), e assumiu o cargo de arquiteto da recém-criada Secretaria de Obras Públicas do Estado.

Também neste período, Demetrio participou da criação e atuou na docência do primeiro curso de arquitetura do Rio Grande do Sul, no Instituto de Belas Artes, de 1945 até a criação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1952. NA UFRGS, participou desde a fundação, como membro da comissão de criação, e como professor até ser caçado pelo golpe cívico-militar de 1964. As primeiras turmas de formandos, em 1951 no Instituto de Belas Artes e 1952 na UFRGS, escolheram como paraninfo o professor Demetrio Ribeiro, o que revela o prestígio do arquiteto junto aos discentes naquele momento.

Figura 1 – Convite Formatura IBA 1951. Fonte: Fotografia de Rodrigo Troyano dos Arquivos da Família Ribeiro.

Figura 2 – Convite Formatura UFRGS 1952. Fonte: Fotografia de Rodrigo Troyano dos Arquivos da Família Ribeiro.

Demetrio também estava no centro das discussões políticas do campo da arquitetura na cidade. Foi um dos fundadores do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) departamento do Rio Grande do Sul, onde foi membro da diretoria desde sua criação, no ano de 1948.

No campo prático deste imediato pós-guerras, Demetrio realizou diversos projetos de edificações e planos diretores, entre eles o plano diretor de Uruguaiana (1945), o plano diretor de Lageado (1948) ambos em parceria com Edvaldo Pereira Paiva. Em edificações, realizou o Grupo Escolar Venezuela (1945), o Fórum de Cachoeira do Sul (1945), o Centro de Triagem de Serviço de Assistência ao Menor (1945) e a Penitenciária Central de Porto Alegre (1945).

Figura 3 - Grupo Escolar Venezuela, arquiteto Demetrio Ribeiro, Porto Alegre, 1945-1946. Imagem gentilmente cedida por Udo Mohr.

TE LEMBRAS DO PAVILHÃO?

Com edital lançado em março de 1950, a Secretaria de Obras do Estado deu início ao concurso público de anteprojetos de arquitetura para a sede do Instituto de Pesquisas Biológicas (IPB), atualmente conhecido como Fundação de Pesquisa e Produção em Saúde. O primeiro lugar, divulgado em quinze de junho de 1950, ficou com o arquiteto Demetrio Ribeiro, sob o pseudônimo ROUX.

Aqui está um ponto importante e que merece atenção: o partido arquitetônico proposto para o concurso do IPB tomou como base uma obra de Le Corbusier, como assumiu o próprio Demetrio em entrevista dada ao arquiteto Udo Mohr, em outubro de 2000, quando questionado sobre o seu projeto premiado: “O Pavilhão Suíço, te lembrás do pavilhão Suíço? Tem coisa ali, na cidade universitária de Paris, tu vês que é evidente” (MOHR, 2000).

Figura 4 – Plantas Baixas do Pavilhão Suíço da Universidade de Paris, de Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Paris, 1931-1933. Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusier>. Acessado em 18 de novembro de 2022.

Figura 5 - Plantas baixas segundo e terceiro pavimentos Instituto de Pesquisas Biológicas. Arquiteto Demetrio Ribeiro, Porto Alegre, 1950. Imagem gentilmente cedida por Udo Mohr.

MUDANÇA ABRUPTA?

Um ano após o concurso do IPB, em maio de 1951, a revista Horizonte inaugurou uma seção disposta ao tema da arquitetura, chamada “Sobre Arquitetura Brasileira”. Demetrio Ribeiro foi o primeiro a escrever para esta seção. Em artigo de grande repercussão à época (RIBEIRO, 1951), convidou “arquitetos, urbanistas e estudantes de Arquitetura, desejosos de fazer obra à altura das necessidades de nosso povo”, a analisarem e debaterem a orientação estética da arquitetura moderna brasileira. Demetrio sugeriu a busca por uma nova estética, “voltada para as massas”, e que rompesse com os cânones estéticos pré-existentes da arquitetura do Movimento Moderno no Brasil, naquele período compreendida como a produção carioca de vertente corbusiana, com modelo teórico de Lucio Costa e a produção exemplar de Oscar Niemeyer (LUCCAS, 2004, p.7).

Ao sugerir rompimento com estes cânones, Demetrio propõe o abandono de um certo discurso estético que, apenas um ano antes, lhe servira de base para vencer o concurso do IPB. Atrás destas ideias disruptivas de 1951 estão questões para além da disciplina da arquitetura. Os argumentos do arquiteto abarcam um ideário político partidário advindo de sua militância no PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e evidenciam a ascensão do Realismo Socialista no Brasil.

ARTE VIGIADA?

O Realismo Socialista é o termo como ficou conhecida a política cultural Stalinista, imposta de modo radical a partir de 1948 a todos os países sob hegemonia soviética e difundida aos partidos comunistas organizados em diversos países. Tendo como base os escritos de Andrei Zhdanov, chegou ao Brasil em abril de 1950, publicado na Revista Para Todos, órgão oficial do Partido Comunista Brasileiro. Era a primeira vez que se publicava em português o manifesto da política cultural stalinista, auge da recepção do Realismo Socialista no Brasil. “O Realismo Socialista, disseminava os ditames para uma arte engajada através da rede internacional dos partidos comunistas” (MORAES, 1994, p.117).

Figura 6 – Cartazes da propaganda da Revolução Russa. Fonte: <https://www.marxists.org/portugues/index.htm>. Acessado em 18 de novembro de 2022.

O partido comunista brasileiro (PCB) convocou, em 1950, uma reunião entre os dirigentes e intelectuais atuantes, a fim de aprovar a nova linha política no campo cultural. Diógenes Arruda, então todo poderoso dirigente do PCB, definiu, com base nos escritos de Zhdanov, a nova linha cultural a ser adotada pelo partido, baseada no Realismo Socialista. Esta linha deveria ser estimulada e disseminada no Brasil pelos intelectuais ligados ou próximos à organização (RUBIM, 1986, p.343-4).

Essa recepção modelou um modo de agir subserviente à União Soviética e os ditames ideológicos do PCUS. Encarnando o Zhdanov brasileiro na mídia partidária do país, surgiu a figura de Floriano Gonçalves, que assim avaliza a doutrina do Realismo Socialista:

Hoje dispomos de revistas literárias e de divulgação cultural em cinco grandes estados: Para Todos, Fundamentos, Horizonte, Sevia e Brevemente Itinerário. ...Cada uma destas revistas... deverá ser o centro aglutinador dos intelectuais democratas e das forças jovens que procurem orientação justa e correta em torno do programa de defesa da independência nacional e da paz. Nossas revistas nos estados devem unir-se uma às outras para formar ampla rede e refletir nacionalmente uma cultura revolucionária em desenvolvimento, com novos valores e novas perspectivas, uma cultura do ponto de vista das amplas massas que lutam pela paz e pela libertação nacional do jogo dos imperialistas forjadores de guerra e de seus sócios nacionais (GONÇALVES, 1951).

Estava estabelecido pelo PCB um sistema de conexões entre os periódicos. Conexões que, como subsistemas, reverberariam pelo país os códigos Zhdanovistas.

UM NOVO HORIZONTE?

Nesse cenário, em 1949, é que foi criada em Porto Alegre a revista Horizonte, que se manteve em circulação até o ano de 1956. É possível identificar dois momentos distintos no periódico. No ano de 1949, sob a direção do escritor Cyro Martins, a revista publicou três números. A ênfase estava na literatura e nas artes do Rio Grande do Sul.

Figura 7 – Capas dos primeiros números da revista Horizonte, março, abril e julho de 1949. Fonte: DUPRAT, 2013, p.103.

No ano de 1951, auge da recepção do Realismo Socialista no Brasil, a revista Horizonte estava em seu segundo ano de circulação e alterava sua postura editorial passando a obedecer diretamente às ideologias estéticas do Partido Comunista Soviético (RUBIM, 1986, p.307). Dirigida pela poetisa Lila Ripoll, a revista claramente acompanhava a mudança de postura do PCB em direção às ideias Zhdanovistas, postas em marcha por Diógenes Arruda em 1950, e passou a ser um órgão oficial do PCB. (DUPRAT, 2017)

O número 4 da revista marca a alteração de comando editorial já na sua capa, que traz uma gravura de Carlos Scliar e um texto de Simões Lopes Neto.

Figura 8 – Desenho de Vasco Prado na capa da revista Horizonte número 4, de 20 de dezembro de 1950. Fonte: DUPRAT, 2013, p.104

O editorial desta publicação deixava clara a nova postura. Recheado de clichês Zhdanovistas, marcava o caminho rumo a estética do Realismo Socialista:

[...]Aqui estamos, em nossa nova fase e, à boa maneira gaúcha, digamos logo quem somos e o que queremos. <HORIZONTE> é uma revista de intelectuais de vanguarda. Nossa arte, portanto, estará a serviço do que, na sociedade humana e em nossa terra, represente o que há de novo, de progressista, que consulte às mais nobres aspirações da Humanidade e do nosso povo...

[...]Cremos que a verdadeira arte só pode ser aquela que represente o nosso povo e seus anseios, sirva-lhe de estímulo em sua luta por melhores dias e pela emancipação nacional...

[...]Queremos ser os herdeiros do que há de melhor e progressista em toda a Humanidade, das mais nobres tradições do Brasil e do Rio Grande e, como os grandes artistas do passado, pomos a nossa arte a serviço de nossa Pátria e de nosso povo. Queremos que nossa arte seja mais uma arma, e poderosa, da Revolução Brasileira e nos ajude a construir o grande Brasil democrático-popular, que já antevemos. Nossa revista estará aberta a todos aqueles que, com sua arte, quiserem defender a paz e a independência nacional, a todos os que creem em nosso povo e se colocam a serviço de suas melhores aspirações. Que todos os intelectuais honestos venham trabalhar conosco. Juntos haveremos de cumprir a grandiosa tarefa a que nos propomos (HORIZONTE n°4, 1950, p.1).

LADO HUMANO?

A Revista Horizonte, através de seus artistas gravadores Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves e Vasco Prado, mantinha-se fiel às diretrizes do Realismo Socialista soviético. A abertura dos anos 1950 é o momento em que se vê mais acirrada a questão do realismo versus abstracionismo (AMARAL, 2003, p.239). Vasco Prado rejeitou o abstracionismo e a sua própria produção inicial, quando criticou sua escultura “o Negrinho” dizendo que modelou um negrinho do pastoreio como “símbolo da miséria, do atraso e da brutalidade de uma sociedade feudal.” E escreveu na Revista Horizonte de número 3, em março de 1951:

tendo visto o nascimento de uma nova arte realista praticada pelos artistas mais progressistas de nossos dias – depois de ter lido com atenção as discussões sobre a estética do Realismo Socialista realizadas pelos artistas da URSS – depois de nossas atuais discussões sobre arte – eu posso constatar como artista que procura fazer de sua arte um instrumento de luta contra a opressão, que vê na arte um meio de esclarecer a consciência dos homens no caminho do progresso e bem estar social, posso constatar, repito, que aquele realismo que procurei imprimir ao “Negrinho” não corresponde às necessidades sociais dos dias que atravessamos” (PRADO, 1951).

Vasco terminou por modelar um novo “Negrinho”, esse sim, atento aos ditames soviéticos. Mencionou o defeito formalista em sua formação, onde se preocupou mais com o lado dramático da lenda e deixou de representar o “lado humano do Negrinho, que é o humano das classes oprimidas que ele simboliza” (PRADO, 1951).

ARQUITETURA PARA AS MASSAS?

A partir do número 5, em maio de 1951, chegou a vez da arquitetura, o arquiteto Demetrio Ribeiro passou a ser membro do conselho de redação da Revista Horizonte. E justamente nessa edição

é que figura a já comentada seção para discussão do tema de arquitetura e urbanismo, intitulada Sobre Arquitetura Brasileira.

Uma coisa é arquitetura revolucionária no sentido de arquitetura nova, diferente, que produz obras de aparência estranha e desconhecida. Trata-se nesse caso de uma arquitetura que revoluciona as formas, o aspecto das construções. Outra coisa muito diversa é arquitetura revolucionária no sentido de arte do povo revolucionário. Trata-se então de uma arte que traduz o gosto e os sentimentos do povo e que contribui para o progresso cultural das massas e a própria transformação da sociedade (RIBEIRO, 1951).

É evidente o ataque ao formalismo da arquitetura moderna brasileira canônica, que produz formas novas, de “aparência estranha e desconhecida”. Arquitetura utilizada como referência por Demetrio um ano antes, no concurso do Instituto de Pesquisas Biológicas. Assim como são explícitos os clichês Zhdanovistas alinhados com a nova postura da revista:

“a arquitetura verdadeiramente nova será, na nossa opinião, uma arquitetura compreendida pelas massas, capaz de evocar em seu espírito as ideias grandiosas que inspiram as lutas patrióticas e revolucionárias do nosso povo” (RIBEIRO, 1951).

Figura 9 - Sobre arquitetura brasileira. Demetrio Ribeiro, Horizonte, Porto Alegre, nº5, maio 1951, p. 145. Fonte: Material em arquivos tipo PDF, gentilmente cedidos por Livia Fernanda Ribeiro Nunes ao autor desta pesquisa.

UM PROJETO NO CAMINHO DO IDEÁRIO?

Postas em artigos as ideias disruptivas vinculadas ao Realismo Socialista, era urgente e esperado o modo como este discurso se comportaria na prática arquitetônica. Eis a chance: em 1952, a Secretaria de Obras Públicas de Porto Alegre promoveu o concurso público de arquitetura para o novo prédio do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, com apoio do jovem IAB departamento Rio Grande do Sul. O motivo foi pela a necessidade de um novo local para os estudantes após o incêndio de novembro 1951, que atingiu o prédio neoclássico onde o colégio funcionava, projetado por Manuel Itaqui² no ano de 1905.

Figura 10 – Prédio do colégio Júlio de Castilhos, de Manoel Itaqui, Porto Alegre, 1905. Fotografia do ex-aluno do Julinho, Nestor Ibrahim Nadruz, dias antes do incêndio de novembro de 1951. Fonte: Fotografia de Rodrigo Troyano de quadro emoldurado na sala da direção do Colégio Júlio de Castilhos.

O jornal Correio do Povo de 21 de novembro de 1952, na página 5, publica foto das maquetes dos três primeiros classificados no Concurso para o Colégio Estadual Júlio de Castilhos. A identificação destes havia sido feita na Secretaria de Obras Públicas, no dia 19 de novembro: O primeiro lugar foi conquistado pelo projeto “Julinho” dos arquitetos Demetrio Ribeiro e Enilda Ribeiro; em segundo lugar, o projeto “Espaciforme”, dos engenheiros Sergio Mazzali e Ernesto Woebcke e dos arquitetos Sergio E. Pelegrini e Simão L. Ungar; e, em terceiro lugar, o projeto “Thales” da firma Julio Bastian e Smith Ltda. Estes concursos públicos chamam a atenção da população para a nova arquitetura gaúcha (Matéria jornal Correio do Povo in: ALVAREZ, 2008, p.66).

² Manuel Itaqui foi egresso do primeiro curso específico de arquitetura de Porto Alegre e do Estado. Este curso funcionou em 1898 vinculado à Escola de Engenharia. Posteriormente, Itaqui passou a lecionar na Escola de Engenharia. Foi autor de vários prédios do período, como o Instituto Parobé, o Instituto Astronômico e Meteorológico, Escola de Agronomia e Veterinária, o viaduto Otávio Rocha, entre outros. IN: (MACHADO, 2000)

NOVO PREDIO DO COLEGIO JULIO DE CASTILHOS — Conforme noticiamos, teve lugar dia 19, na Secretaria de Obras Publicas, a identificação dos três concorrentes classificados no concurso de projetos do novo prédio para o Colegio Estadual Julio de Castilhos. Foi classificado em 1.º lugar o projeto com o pseudônimo de Julinho, de autoria dos arquitetos Demetrio Ribeiro e Enilda Ribeiro; em 2.º lugar o de pseudônimo Espaçoforme, sendo autores os engs. Sergio Mazzali e Ernesto Woebke, e arquitetos Sergio E. Pelegrini e Simão L. Ungar; em 3.º lugar, o denominado Thales, apresentado pela firma Julio Bastian e Smith Ltda. Em data proxima, serão os projetos expostos ao publico, ocasião em que serão entregues os premios a que fizeram jus os classificados. No clichê, em 1.º, 2.º e 3.º planos vê-se, respectivamente, as maquettes dos três projetos, pela ordem de classificação

Figura 11 – Maquetes do projeto do colégio Júlio de Castilhos e matéria do jornal Correio do Povo de 21 de novembro de 1952. Fonte: (ALVAREZ, 2008, p.66).

Demetrio e Enilda buscaram a clareza do prédio, que se mostrou de forma lógica, simétrica e organizada, com o acesso no centro da composição e alinhado à avenida Piratiny. As formas são simples, lógicas e de fácil compreensão. A marquise de acesso e o hall com pé direito duplo foram projetados de forma a atender o critério “monumental”, tão evidenciado pela arquitetura Stalinista. O prédio emergiu totalmente do solo, denso, tectônico, sem os pilotis e a leveza do Movimento Moderno da escola carioca. As fachadas acentuaram o efeito de massa, como na Stalinallee em Berlim oriental. As esquadrias eram moduladas, buscando a ideia de repetição, lógica de uma arquitetura que buscava métodos industriais.

Figura 12 – Calendário de 1952 com croquis para o partido do colégio Julinho feitos por Demetrio e Enilda Ribeiro. Fonte: Fotografia de Rodrigo Troyano dos Arquivos da Família Ribeiro.

Por fim, o resultado foi um prédio onde os procedimentos básicos de projeto deixaram evidente uma organização funcionalista, sob influência de nomes como Mallet-Stevens e principalmente Andre Luçart. E sobre este esquema-tipo funcional, as formas foram influenciadas pelo discurso do Realismo Socialista e pela rejeição aos cânones estéticos do Movimento Moderno brasileiro.

Figura 13 – Fotografias do Grupo Escolar Karl Marx. Projeto do arquiteto André Luçart, em Villejuif (Ile de France), França, 1930. (COHEN, 1995. P.148-150) ao lado dos redesenhos do Colégio Júlio de Castilhos, feitos por Rodrigo Troyano.

[...] eu olho e digo assim: é uma das obras mais bonitas de Porto Alegre (o Julinho), com aqueles corredores, com aqueles terraços, com espaços largos. Eu mereci até elogios do Comas. O Comas é um cara, como se vê, inteligente. Uma vez ele disse que tinha observado nesse projeto, traços de pós-modernismo. Que ele via isso, compreende (MOHR, 2000)?

Carlos Eduardo Dias Comas atestou, em depoimento ao autor deste trabalho, que lembrava claramente do dia em que teceu os comentários citados acima: Comas classificou o prédio de Proto-Pós-Moderno. O diálogo aconteceu na década de 1980, em um café nos arredores do

famoso prédio do IAB, na rua Annes Dias, no centro de Porto Alegre. Nessa mesma entrevista ao amigo Udo Mohr, Demetrio Ribeiro se manifestou conclusivamente sobre o projeto do Julinho:

[...] o Júlio de Castilhos é diferente porque eu tava dentro de uma outra. Eu já disse isso. Eu tava na fase da crítica a essa arquitetura (Movimento Moderno) e tentando fazer outra coisa que não deixa de ter um certo sentido na época. É a única coisa que tem um certo valor, vamos dizer, uma certa singularidade, é isso: pertenceu a um certo momento, esse projeto. Um momento de balanço da arquitetura moderna que aqui houve. O artigo do Lúcio Costa cujo nome não me lembro o título (COSTA, Lúcio. 1951: Muita construção, alguma arquitetura e um milagre) mas que repercutiu como um alerta do formalismo que estava invadindo. Aquela coisa dos macetes formais. Tem também aquela consequência da guerra, digo, que colocou a arquitetura moderna em face do povo e mostrou as suas limitações. É isso aí (MOHR, 2000)...

Figura 14 – Fotografia que ilustra material sobre comemoração do centenário do colégio Júlio de Castilhos. Fonte: Arquivos Família Ribeiro.

ARQUITETURA CONTIDA?

Em entrevista à professora e pesquisadora Doris Bittencourt³ no ano de 2001, o professor Günter Weimer destacou a arquitetura de Demetrio em meio aos variados modernismos da cidade:

[...] de forma que os modernismos em Porto Alegre foram muito variados, muito diferentes. Dentro dessa tendência, o Demétrio foi um caso especial, a atuação dele se deu mais na área de planejamento urbano. Examinamos os prédios que ele projetou. É uma arquitetura que é difícil de classificar, acho que é muito mais perto de Loos do que de qualquer outra coisa. São formas geométricas puras, janelas corridas de fora a fora, é um modernismo diferente. Creio que se deveria perguntar a ele de onde veio isto...É uma coisa muito contida, a arquitetura dele. Eu já ouvi várias opiniões. Alguns acham que sua arquitetura era simplória. Não concordo com esta opinião. Eu acho que é uma coisa muito pensada e muito refletida. É uma coisa simples, direta. Por essa razão acho que o Demétrio deve ser tratado como um caso especial. Não sei se vem do Luçart, porque ele era mais

³ Esta entrevista de é um material inédito cedido gentilmente pela professora Doris Bittencourt ao autor deste artigo.

um teórico. Não sei, em termos formais, de onde veio esta arquitetura. Talvez fosse uma coisa muito pessoal. Tenho a impressão que deve ter sido a arquitetura que ele aprendeu a fazer em Montevidéu. Acho que a Província nunca o perdoou por seguir seus próprios caminhos (BITTENCOURT, 2001).

Na arquitetura do Brasil da década de 1950, o modernismo foi, sim, muito popular. Uma conjuntura de fatores, estimulados pela relativa estabilidade política e econômica, possibilitaram um momento único para o desenvolvimento de uma autoimagem de nação moderna. A arquitetura daqueles dias deixou uma enorme marca na aparência das cidades brasileiras. Por quase todo o país se espalhou o vocabulário moderno da hegemônica escola carioca e seus mestres: Telhados borboleta, inclinados ou internos, brise-soleils dos mais variados formatos, azulejos nas fachadas, abóbadas, elementos vazados, etc. (LARA, 2020, p.110).

Ao investigarmos mais atentamente Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, percebemos que o modernismo da década de 1950 não se deu como LARA sugere ou mesmo a narrativa canônica nos faz crer. Alguns autores já apontaram em suas pesquisas (LUCCAS, 2004) e (MARQUES, 2012) evidências desta contenção da produção moderna local a partir dos anos 1950. A redução de clichês superficiais tomados das obras iniciais da escola carioca é justificada por fatores como economia, proximidade com a região do cone sul, isolamento do centro do país e o clima frio e úmido.

Este artigo busca, portanto, somar aos argumentos já conhecidos, mais um fator que pode trazer luz aos caminhos da arquitetura moderna na capital do Rio Grande do Sul nos anos de 1950: Demetrio Ribeiro, ao estimular e disseminar as ideias Zhdanovistas do Realismo Socialista no campo das artes e da arquitetura em Porto Alegre, pode ter contribuído para frear, como disse Claudio Araújo, a adoção dos cânones estéticos de uma certa arquitetura do Movimento Moderno no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ, Cícero. **Palácio da Justiça de Porto Alegre: Construção e Recuperação da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1952-2005**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2008.

AMARAL, Aracy A. (1984) **Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira, 1930- 1970**. [3º ed.]. – São Paulo: Studio Nobel, 2003.

BITTENCOURT, Dóris M.M. **Entrevista de Günter Weimer a Dóris Bittencourt**. Porto Alegre, 29 de agosto de 2001.

COHEN, Jean-Louis. **André Luçart 1894-1970 autocrítica di um maestro moderno**. Electa, Milão, 1995.

DUPRAT, Andréia Carolina Duarte. **Revista Horizonte (1949–1956) Imagem impressa e questões políticas**. Graduação (Bacharelado em História da Arte). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013.

DUPRAT, Andréia Carolina Duarte. **Clube de Gravura de Porto Alegre e Revista Horizonte (1949-1956): Arte e Projeto Político**. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2017.

HITCHCOCK, Henry-Russell. **Latin American architecture since 1945**. Nova York: MoMA, 1955.

LARA, Fernando Luiz. **Excepcionalidade do modernismo brasileiro**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2020.

LUCCAS, Luís Henrique Hass. **Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre – Sob o mito do “gênio artístico nacional”**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2004.

MORAES, Dênis de. **O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o Realismo Socialista no Brasil (1947-1953)**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994.

MARQUES, Sergio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no sul - 1950 / 1970**. 2012. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2012.

MOHR, Udo Silvio. **Entrevista de Demetrio Ribeiro a Udo Mohr**. Porto Alegre, 02 de outubro de 2000.

NUNES, Lívia Fernanda Ribeiro. **Os Cinco Professores Comunistas**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2016.

PRADO, Vasco. **O Negrinho**. Horizonte, Porto Alegre, n°3, fev/mar. 1951.

RIBEIRO, Demetrio. “Sobre arquitetura brasileira”. **Revista Horizonte n°5**. Porto Alegre: p. 145, maio de 1951.

RIBEIRO, Demetrio. **A arquitetura no período 45-60**. In: XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987. p. 26-31.

RUBIM, Antônio Albino Canelas. **Partido Comunista, Cultura e Política Cultural**. Tese (Doutorado) – Departamento de Ciências Sociais da USP. São Paulo, 1986.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900 - 1990**. São Paulo: Edusp, 1987.

TROYANO, Rodrigo. **Demetrio Ribeiro e o Julinho: Um projeto no caminho do Ideário**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) Mestrado associado UniRitter/Mackenzie. Porto Alegre, 2018.